

MOLIYAVIY TAHLILNING MAQSADI VA BUXGALTERIYA BALANSIGA TA’SIRI

Nabiyev G’anesh Abdusalomovich

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi Davlat moliyaviy
nazorat va audit yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy tahlilning maqsadi va buxgalteriya balansiga ta'siri korxonaning moliyaviy holatini baholash va rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash jarayonlari yoritilgan.

Kalit so‘zlari. korxonaning moliyaviy holati, buxgalteriya balansi, kelgusida korxonaning barqarorligi, moliyaviy risklarni boshqarish, moliyaviy resurslari

Kirish. Moliyaviy tahlil har qanday korxonaning moliyaviy holatini baholash va rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash uchun muhim vosita hisoblanadi. Bu tahlil korxonaning moliyaviy ko‘rsatkichlarini aniqlash, ular asosida iqtisodiy qarorlar qabul qilish va kelgusida korxonaning barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Moliyaviy tahlilning asosiy maqsadi korxonaning iqtisodiy samaradorligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni saqlash, likvidlik va rentabellik ko‘rsatkichlarini yaxshilashdir. Shu bilan birga, u investitsion qarorlar qabul qilishda yordam beradi va moliyaviy risklarni boshqarishga imkoniyat yaratadi. Bu jarayon, o‘z navbatida, buxgalteriya balansiga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi, chunki balans korxonaning moliyaviy holatini aks ettiruvchi asosiy moliyaviy hujjatdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Moliyaviy tahlilning maqsadi va buxgalteriya balansiga ta'siriga oid K.III. Ермекова, О.Р. Лепс, moliyaviy tahlilning asoslari, uning boshqaruv qarorlariga ta'siri, hamda buxgalteriya balansini o'rganishning metodologiyasi yoritilgan, Charles H. Gibson – moliyaviy tahlilning nazariy va amaliy usullari, shuningdek, buxgalteriya balansining tahlil qilishdagi o'rni yoritilgan, M. Pardayev va boshqa o'zbek olimlarining moliyaviy tahlil bo'yicha ishlari, xususan "Buxgalteriya hisobi va moliyaviy tahlilning boshqaruv qarorlarida o'rni" mavzusidagi maqolalari Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlilining metodologiyasi" haqida tadqiqotlar olib borishgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot natijalari. Moliyaviy tahlilning asosiy maqsadlaridan biri korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlashdir. Barqarorlik darajasi korxonaning moliyaviy resurslarini qanday boshqarayotganiga bog‘liq. Moliyaviy tahlil yordamida korxonaning qarzdorlik darajasi, kapital tuzilmasi va likvidligi baholanadi. Ushbu ma'lumotlar korxonaning qisqa va uzoq muddatli majburiyatlarini bajarish imkoniyatini ko‘rsatadi. Likvidlik tahlili, masalan, korxonaning qisqa muddatli

qarzlarni qoplashga qodirligini aniqlash uchun muhimdir. Agar tahlil natijalariga ko‘ra likvidlik darajasi past bo‘lsa, korxonaga qisqa muddatli moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shu sababli moliyaviy tahlil korxonaga mavjud risklarni oldindan baholash va zaruriy choralarini ko‘rishga imkon beradi.

Moliyaviy tahlilning boshqa muhim maqsadi rentabellikni baholashdir. Rentabellik korxonaning iqtisodiy faoliyatidan qanday foyda olayotganini ko‘rsatadi. Moliyaviy tahlil orqali korxonaga aktivlari va kapitali bo‘yicha rentabellik ko‘rsatkichlari o‘lchanadi. Ushbu ko‘rsatkichlar korxonaga faoliyatining samaradorligini aniqlashga yordam beradi va kelajakda moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun qanday choralar ko‘rish kerakligini ko‘rsatadi. Agar rentabellik ko‘rsatkichlari past bo‘lsa, korxonaga o‘z strategiyasini qayta ko‘rib chiqishi va resurslarni samarali boshqarish yo‘llarini izlash kerak bo‘ladi. Shu tariqa, moliyaviy tahlil rentabellikni oshirishga yordam beradi va buxgalteriya balansining keyingi yillarda ijobiy o‘zgarishiga sabab bo‘ladi.

Moliyaviy tahlil orqali aniqlangan ma’lumotlar korxonaning moliyaviy qarorlarini qabul qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Tahlil natijalariga asoslanib, korxonaga rahbariyati investitsiya qilish, kredit olish, xarajatlarni kamaytirish yoki yangi bozorlarni zabt etish bo‘yicha qaror qabul qilishi mumkin. Bunday qarorlar qabul qilish jarayonida moliyaviy ko‘rsatkichlar, xususan, buxgalteriya balansidagi aktivlar va majburiyatlar dinamikasi asosiy rol o‘ynaydi. Moliyaviy tahlil korxonaning moliyaviy ko‘rsatkichlarini yaxshilash yo‘llarini ko‘rsatadi va buxgalteriya balansidagi ijobiy o‘zgarishlarni ta’minlaydi.

Moliyaviy tahlilning buxgalteriya balansiga ta’siri bevosita va sezilarli darajada namoyon bo‘ladi. Buxgalteriya balansini korxonaning moliyaviy holatini ko‘rsatadigan asosiy moliyaviy hisobot bo‘lib, unda aktivlar, majburiyatlar va kapital aks ettiriladi. Moliyaviy tahlil jarayonida balans ko‘rsatkichlari chuqur o‘rganiladi va ular asosida korxonaning moliyaviy barqarorligi baholanadi. Aktivlar va majburiyatlar tahlili orqali korxonaning moliyaviy resurslaridan qanchalik samarali foydalanayotganini aniqlash mumkin. Masalan, balansda ko‘rsatilgan qisqa muddatli va uzoq muddatli aktivlar va majburiyatlar dinamikasi tahlil qilinadi, bu esa moliyaviy holatni baholashda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Moliyaviy tahlilning asosiy natijasi buxgalteriya balansidagi ko‘rsatkichlarni yaxshilash orqali korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashdan iboratdir. Masalan, moliyaviy tahlil orqali aniqlangan risklar korxonaning kelajakdagi moliyaviy muammolarini oldindan ko‘rib, zaruriy choralarini ko‘rish imkonini yaratadi. Bu jarayon korxonaning moliyaviy oqimlarini boshqarishda ham muhim rol o‘ynaydi. Moliyaviy tahlil korxonaning likvidligi va solventligini baholash orqali buxgalteriya balansida aks etgan majburiyatlar bo‘yicha qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Moliyaviy tahlil korxonaning moliyaviy holatini baholash, moliyaviy ko‘rsatkichlarini tahlil qilish va uning kelgusidagi moliyaviy istiqbollarini aniqlash uchun zarur bo‘lgan muhim vositadir. Moliyaviy tahlilning asosiy maqsadi korxonaning faoliyatining samaradorligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va qaror qabul qilish jarayonini yaxshilashdan iborat. Bu tahlil korxonaning aktivlari, majburiyatlari va kapitalini chuqur o‘rganib, ularning dinamikasini, rentabellik darajasini, likvidlikni va moliyaviy barqarorlikni baholashga yordam beradi.

Moliyaviy Tahlilning Maqsadlari

Moliyaviy tahlilning asosiy maqsadlarini quyidagicha ko‘rsatish mumkin:

1. Moliyaviy Barqarorlikni Baholash: Moliyaviy tahlil orqali korxonaning moliyaviy barqarorligi baholanadi. Bu ko‘rsatkich korxonaning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

2. Rentabellikni O‘lchash: Rentabellik darajasi moliyaviy tahlilning muhim ko‘rsatkichi bo‘lib, korxonaning daromadlilikini aniqlashga yordam beradi. Rentabellikni o‘lchash orqali korxonaning faoliyatining qanchalik foydali ekani aniqlanadi.

3. Likvidlikni Baholash: Likvidlik ko‘rsatkichlari korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini vaqtida bajarish imkoniyatini ko‘rsatadi. Moliyaviy tahlil yordamida korxonaning naqd pul oqimlari va likvid aktivlarni qanchalik samarali boshqarayotganini o‘rganish mumkin.

4. Moliyaviy Risklarni Boshqarish: Moliyaviy tahlil korxonaning moliyaviy risklarini baholash va ularni kamaytirish bo‘yicha choralar ko‘rishga yordam beradi. Risklarni boshqarish orqali moliyaviy barqarorlikni oshirish mumkin bo‘ladi.

5. Investitsion Qarorlarni Qo‘llab-quvvatlash: Moliyaviy tahlil investitsion qarorlar qabul qilish jarayonida ham muhim rol o‘ynaydi. Korxonaning moliyaviy ko‘rsatkichlari asosida kelgusidagi investitsiyalarni to‘g‘ri rejalashtirish va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi.

Moliyaviy Tahlilning Buxgalteriya Balansiga Ta'siri, Moliyaviy tahlil buxgalteriya balansiga bevosita ta'sir ko‘rsatadi, chunki buxgalteriya balansi korxonaning moliyaviy holatini aks ettiruvchi asosiy manba hisoblanadi. Moliyaviy tahlil yordamida balans ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi, ular orqali korxonaning moliyaviy barqarorligi va samaradorligi baholanadi.

Moliyaviy tahlilning buxgalteriya balansiga ta'siri quyidagi yo‘nalishlarda aks etadi:

1. Aktivlar va Majburiyatlar Tahlili: Moliyaviy tahlil korxonaning aktivlari va majburiyatlari strukturasi o‘rganib, balansda ularning dinamikasi va tarkibiy o‘zgarishlarini aniqlaydi. Bu jarayonda aktivlarning qanchalik samarali boshqarilayotgani va majburiyatlarning o‘z vaqtida to‘lanish darajasi baholanadi.

2. Moliyaviy Ko‘rsatkichlarni Baholash: Buxgalteriya balansi moliyaviy ko‘rsatkichlarni, jumladan likvidlik, rentabellik, moliyaviy mustaqillik kabi ko‘rsatkichlarni aniqlash uchun asosiy manba hisoblanadi. Moliyaviy tahlil yordamida balansdagi bu ko‘rsatkichlar chuqur tahlil qilinib, moliyaviy holatning barqarorligi va samaradorligi haqida xulosa chiqariladi.

3. Moliyaviy Qarorlar Qabul Qilish: Moliyaviy tahlil natijalari korxonaning kelgusidagi moliyaviy qarorlarini qabul qilishda yordam beradi. Buxgalteriya balansining tahlili orqali korxonada moliyaviy resurslarining qanchalik samarali boshqarilayotganini aniqlash va shunga mos ravishda strategik qarorlar qabul qilish mumkin.

4. Likvidlik va Solventlik Tahlili: Moliyaviy tahlil balansda aks etgan qisqa va uzoq muddatli majburiyatlar bo‘yicha korxonaning likvidligi va solventligini o‘rganadi. Bu tahlil korxonaning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash uchun likvid aktivlar va majburiyatlar o‘rtasidagi muvozanatni baholaydi.

5. Xalqaro Standartlarga Moslashuv: Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) muvofiq buxgalteriya balanslarini yuritish jarayonida moliyaviy tahlil ushbu standartlar talablariga mos kelishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Balans tahlili orqali xalqaro standartlarga moslashuv darajasi baholanadi va kerakli tuzatishlar kiritiladi.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy tahlil buxgalteriya balansiga bevosita ta‘sir ko‘rsatib, korxonaning moliyaviy holatini chuqur tahlil qilishga va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayon korxonaning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash va kelgusidagi strategik rejalashtirishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Moliyaviy tahlil korxonaning moliyaviy holatini batafsil baholash va kelgusida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda asosiy vosita hisoblanadi. Bu jarayon korxonaning aktivlari, majburiyatlari, kapitali va moliyaviy ko‘rsatkichlarini chuqur tahlil qilishdan iborat bo‘lib, ularning dinamikasini o‘rganib chiqish orqali korxonaning umumiy moliyaviy barqarorligini aniqlashga imkon beradi. Moliyaviy tahlil amaliy jarayonlari ko‘p bosqichlardan iborat bo‘lib, ular orqali korxonaning moliyaviy resurslaridan qanchalik samarali foydalanilayotganini aniqlash mumkin.

1. Moliyaviy Tahlilning Asosiy Bosqichlari

Moliyaviy tahlilning amaliy jarayonlari bir nechta asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Moliyaviy ma‘lumotlarni yig‘ish va tayyorlash: Tahlilni amalga oshirish uchun korxonaning moliyaviy hujjatlari, jumladan buxgalteriya balanslari, daromad va zararlar hisobotlari, pul oqimlari hisobotlari va boshqa moliyaviy ma‘lumotlar yig‘iladi. Bu ma‘lumotlar korxonaning moliyaviy holatini to‘g‘ri baholash va tahlil qilish uchun zarurdir.

2. Moliyaviy ko‘rsatkichlarni aniqlash: Keyingi bosqichda korxonaning asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlari aniqlanadi. Bu ko‘rsatkichlar odatda likvidlik, rentabellik, moliyaviy barqarorlik, aktivlardan foydalanish samaradorligi va korxonaning kredit salohiyatini baholashga qaratilgan.

3. Moliyaviy ko‘rsatkichlarni tahlil qilish: Moliyaviy ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi va ular korxonaning hozirgi moliyaviy holati haqida to‘liq tasavvur beradi. Ushbu jarayon moliyaviy tahlilning eng muhim qismidir. Ko‘rsatkichlar orqali korxonaning umumiy moliyaviy barqarorligi, majburiyatlar bo‘yicha to‘lov qobiliyati, rentabellik va likvidlik darajasi aniqlanadi.

4. Dinamik tahlil: Ko‘rsatkichlarning dinamikasi o‘rganiladi. Bu bosqichda korxonaning moliyaviy holati o‘zgarishi, uning faoliyatining qanday rivojlanayotgani va vaqt davomida qanday moliyaviy natijalarga erishilgani tahlil qilinadi. Dinamik tahlil orqali korxonaning faoliyat tendensiyalari, shu jumladan moliyaviy ko‘rsatkichlarning o‘sishi yoki pasayishi aniqlanadi.

5. Moliyaviy holatni baholash va xulosa chiqarish: Moliyaviy ko‘rsatkichlar tahlili asosida korxonaning moliyaviy holati haqida umumiy xulosalar chiqariladi. Bu xulosalar korxonaning qanchalik barqaror va samarali ekanligini ko‘rsatadi. Shu asosda kelgusida moliyaviy boshqaruvni yaxshilash uchun tavsiyalar beriladi.

2. Moliyaviy Tahlil Jarayonida Asosiy Ko‘rsatkichlar

Moliyaviy tahlil jarayonida bir nechta asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlar o‘rganiladi. Ular korxonaning moliyaviy resurslari va majburiyatlarini qanday boshqarayotganini baholashga yordam beradi. Asosiy ko‘rsatkichlar quyidagilardan iborat:

1. Likvidlik ko‘rsatkichlari: Likvidlik korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarish imkoniyatini ko‘rsatadi. Asosiy likvidlik ko‘rsatkichlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Joriy likvidlik koeffitsiyenti (joriy aktivlar / joriy majburiyatlar)
- Tezkor likvidlik koeffitsiyenti (joriy aktivlar - zaxiralar / joriy majburiyatlar)

2. Rentabellik ko‘rsatkichlari: Bu ko‘rsatkichlar korxonaning daromadlilik darajasini baholash uchun ishlatiladi. Asosiy rentabellik ko‘rsatkichlari quyidagilar:

- Sof rentabellik (sof foyda / umumiy daromad)
- Aktivlar rentabelligi (sof foyda / umumiy aktivlar)
- Kapital rentabelligi (sof foyda / umumiy kapital)

3. Moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari: Moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari korxonaning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini aniqlash uchun ishlatiladi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Moliyaviy mustaqillik koeffitsiyenti (o‘z kapitali / umumiy aktivlar)

- Qarz koeffitsiyenti (umumiy majburiyatlar / umumiy kapital)

4. Faoliyat samaradorligi ko‘rsatkichlari: Bu ko‘rsatkichlar korxonaning moliyaviy resurslardan qanchalik samarali foydalanayotganini ko‘rsatadi. Asosiy ko‘rsatkichlar:

- Aktivlar aylanishi (umumiy daromad / umumiy aktivlar)
- Debitor qarzlarning aylanishi (umumiy daromad / debitor qarzlari)

3. Amaliy Tahlil Usullari

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak moliyaviy tahlil amaliyotida bir nechta turli usullar qo‘llaniladi. Ularning har biri ma‘lum ko‘rsatkichlarni tahlil qilishga qaratilgan:

1. Gorizontaal tahlil: Ushbu tahlil usuli moliyaviy hisobotlarning har bir moddasi bo‘yicha vaqt davomida o‘zgarishlarni o‘rganadi. Masalan, korxonaning daromadlari va majburiyatlari bir necha yillik davr ichida qanday o‘zgarganini aniqlash uchun foydalaniladi.

2. Vertikal tahlil: Vertikal tahlil moliyaviy hisobotlarning har bir moddasini umumiy miqdorga nisbatan baholaydi. Bu usul orqali korxonaning aktivlari, majburiyatlari va kapitali o‘rtasidagi nisbiy o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash mumkin.

3. Nisbatli tahlil (koeffitsiyentlar tahlili): Bu usul moliyaviy ko‘rsatkichlar nisbatlarini tahlil qilishga asoslangan. Likvidlik, rentabellik, moliyaviy barqarorlik va samaradorlikni baholash uchun koeffitsiyentlar ishlatiladi.

4. Tahlil Natijalari va Ularning Qaror Qabul Qilishdagi Ahamiyati

Moliyaviy tahlil natijalari korxonaning rahbariyatiga kelgusidagi qarorlar qabul qilishda yo‘nalish beradi. Tahlil orqali aniqlangan zaifliklar va imkoniyatlar rahbariyatga korxonaning moliyaviy boshqaruvini yaxshilash bo‘yicha qarorlar qabul qilishga imkon beradi. Masalan, agar likvidlik past darajada bo‘lsa, korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarni o‘z vaqtida qoplash uchun ko‘proq naqd pul yoki likvid aktivlar saqlashga e‘tibor qaratadi. Rentabellik past bo‘lsa, korxonaning xarajatlarni kamaytirish yoki daromadni oshirish bo‘yicha strategiyalarni ishlab chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябдаги ПФ-6079 сон Рақамли «Ўзбекистон - 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармони».Lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон Фармонининг 1-илоvasи «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси».Lex.uz.

3. Эгамбердиев Ф.Т. Совершенствование структуры производства на внутрорегиональном уровне //Молодой ученый. – 2016. – №. 21-1. – С. 61-63.

4. Mukhitdinov Kh. S., Nosirov B.N. COMMUNICATION AND INFORMATION SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION. Jan.-March. 21 Vol. 11 No.01 SJIF 17.201 & GIF 0.626 ISSN-2249-9512 Journal of Management Value & Ethics

5. Mukhitdinov Kh. S., Rakhimov A.N. EMPIRICAL MODELS WHICH WERE BUILT FOR EACH SECTOR OF THE SERVICE SECTOR TO THE POPULATION OF THE REGION. South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR) <https://saarj.com>.

6. Муҳитдинов Х.С. ва бошқ. Аҳолига хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришни эконометрик моделлаштириш. Монография. – Т.: LESSON PRESS, 2020.

7. Рузметов Б. Комплексное развитие региона в условиях углубления экономических реформ. Автореф. дис. докт. экон. наук. – Ташкент: 1998.